

УДК 343.98

Ланцедова Юлія Александровна –
кандидат юридических наук, доцент,
доцент кафедри уголовного права и процесса
Юридического факультета
Национального авиационного университета

Yulia A. Lantsedova –
candidate of juridical sciences,
assistant professor of criminal law and procedure department
of Law Faculty,
National Aviation University
(1 Kosmonavta Komarova Street, Kyiv, 03680, Ukraine)

Корошенко Наталья Дмитриевна –
магистр Национального университета
«Одесская юридическая академия»

Natalya Dmitrievna Korotenko –
Master of Laws
of the National University
Odessa Law Academy
(23 Fountain Road, Odesa, 65009, Ukraine)

Развитие инновационного понимания базисных категорий и процедуры доказывания в антикриминальном судопроизводстве

Удосконалено сутність, послідовність та інші закономірності роботи із суб'єктивними, об'єктивними та змішаними джерелами антикримінальних відомостей. Отримала подальшого розвитку редакція статті кодексу про сутність та базисні основні і додаткові юридичні властивості доказів, суб'єкти їх отримання та межі участі та іншої допомоги у цьому інших суб'єктів, а також про вичерпний перелік і співвідношення процесуальних форм оцінки і представлення у доказуванні такого роду відомостей.

Ключові слова: докази; значимість, достовірність та доброякісність доказів; узгодженість та достатність сукупності доказів; послідовність роботи з доказами та їх джерелами.

Усовершенствована сущность, последовательность и иные закономерности работы с субъективными, объективными и смешанными источниками антикриминальных сведений. Получило дальнейшее развитие редакция статьи кодекса о сущности и базисных основных и дополнительных юридических свойствах доказательств, субъектах их получения и пределах участия и иной помощи в этом иных субъектов, а также об исчерпывающем перечне и соотношении процессуальных форм оценки и представления в доказывании такого рода сведений.

Ключевые слова: доказательства; значимость, достоверность и доброкачественность доказательств; согласованность и достаточность совокупности доказательств; последовательность работы с доказательствами и их источниками.

Yu.A. Lantsedova, N.D. Korotenko Development of an Innovative Understanding of the Basic Categories and Procedure of Proofs in Anticriminal Proceedings

The essence, sequence and other patterns of working with subjective, objective and mixed sources of anticriminal information have been improved. The authors of the article provided information on the nature and basic and additional legal properties of proofs, the subjects of their receipt and the limits of participation and

other assistance in this of other subjects, as well as an exhaustive list and the ratio of procedural forms of assessment and presentation of such information in proofs have further developed.

It is emphasized that the admissibility of proofs is the result of an assessment, including verification, of this kind of information for the existence of inextricable unity of this kind of information of their significance, reliability and good quality, as well as the consistency and sufficiency of the totality of proofs for making a procedural decision, which is a criterion for the certainty or uncertainty of a judicial or other anti-tort situation at the time of such a decision.

If the judicial situation at the time of the final procedural decision is certain, that is, there is an agreed upon and sufficient set of significant, reliable and benign of proofs that forms a conviction of guilt in the judge (panel of judges) with an internal (without any external influence factors) conviction or the innocence of the persecuted person, there is every reason for deciding the relevant final procedural indictment or acquittal decision. And in the presence of an uncertain judicial situation, a final procedural indefinite judicial decision should be made : a neutral sentence or a decision recognizing the persecuted person to be involved.

Obtaining proofs in violation of the procedure established by the procedural code should entail the corresponding type and severity of the legal responsibility of the guilty person, but should not be the basis for the inadmissibility of the information obtained in this way as proofs, if these circumstances did not affect the availability of such basic information as basic and additional legal properties.

Keywords: *proofs; the significant, reliable and benign of proofs; the consistency and sufficiency of proofs; the sequence of work with proofs and their sources.*

Постановка проблемы. Традиционное и инновационное понимание базисных категорий и процедуры доказывания аналогичны применительно к различным существующим видам судопроизводства, а именно: конституционного, антикриминального, административного, дисциплинарного, де-факто имущественно-договорного или гражданского и де-юре имущественно-договорного или хозяйственного (арбитражного, экономического) судопроизводства.

Но наиболее полно разработаны эти категории применительно к задачам антикриминального судопроизводства, что на данный момент времени уже имеет очередной усовершенствованный вариант решения этой проблемы и должно стать основанием для разработки соответствующих базисных категорий для всех без исключения остальных видов судопроизводства.

Анализ последних исследований и публикаций. Начало разработке инновационной процедуры работы с объективными, субъективными и смешанными источниками антикриминальных сведений было положено А. А. Кириченко в кандидатской и докторской диссертациях применительно к процедуре работы с микрообъектами [1, с. 17-18; 2, с. 28; и др.], развито этим автором применительно к работе с любыми вещественными и личностными источниками

доказательств [3, с. 318-319], коренным образом усовершенствовано и детализировано Ю. А. Ланцедовой в специальной кандидатской диссертации [7, с. 190-191], что впоследствии было последовательно развито этим автором [4, с. 76-80; 9, с. 20-24 и др.].

Нерешенные ранее проблемы. Одна из последних вариаций решения этой проблемы была изложена в приложении к одному из монографических системных правовых исследований антикоррупционной парадигмы [5, с. 136-149], которая, однако, широко еще не публиковалась и, к примеру, почти не известна читателям отечественных «фаховых» научных изданий, что не позволяет положить начало широкой корректной научной дискуссии по разработке на ее основе общепринятого варианта.

Цель настоящей публикации и состоит в презентации в настоящем отечественном фаховом научном издании одной из последних вариаций инновационного понимания процедуры работы с субъективными, объективными и смешанными источниками антикриминальных сведений с тем, чтобы инициировать соответствующую широкую научную дискуссию по разработке общепринятого варианта решения данной проблемы.

Изложение основного материала. Предложенная Ю.А.Ланцедовой одна из

последних вариаций **инновационного понимания сущности, последовательности и иных закономерностей междисциплинарной (ордистической, криминалистической : процессуальной, внепроцессуальной) работы с субъективными источниками (личностными источниками, субъективными документами), объективными источниками (трассосубстанциями, субъективными и смешанными документами) и смешанными источниками (смешанными документами и иными смешанными источниками) антикриминальных сведений** [5, с. 136-149] более целесообразно в такой редакции :

1. Выяснение сущности, последовательности и иных закономерностей работы с объективными, субъективными и смешанными источниками антикриминальных сведений [5, с. 136-137].

2. Взаимосвязанное версирование [выдвижение (построение), анализ, динамичное развитие и проверка версий], планирование и организация этой работы с указанными источниками.

3. Установление объективных, субъективных и смешанных источников антикриминальных сведений :

3.1. Вовлечение личностных источников антикриминальных сведений :

3.1.1. Поиск (вероятное установление среди лиц тех из них, которые могут стать личностным источником в контексте преодоления конкретного криминального или иного правонарушения).

3.1.2. Выявление :

3.1.2.1. Констатация подлинности (установление наличия у вероятного личностного источника неразрывного единства его трех базисных юридических свойств - антиделиктной значимости, вменяемости и сознательного состояния).

3.1.2.2. Индивидуализация (установление персонифицированных данных личностного источника).

3.1.3. Розыск (установление места нахождения личностного источника с известными персонифицированными данными).

3.1.4. Встреча (любое практическое действие антиделектолога или личностного источника, могущее обеспечить в процессе общения или негласного контакта с личностным

источником получение от него антиделиктных сведений : добровольная явка личностного источника, его привод, негласный контроль средств связи личностного источника и др.).

3.2. Собираение субъективных документов :

3.2.1. Поиск (вероятное установление среди существующего многообразия документов того из них, который может стать субъективным документом в контексте преодоления определенного криминального или иного правонарушения) [5, с. 137].

3.2.2. Выявление :

3.2.2.1. Констатация подлинности (установление такой совокупности признаков документа, по которой можно сделать вывод о наличии собственно субъективного документа и какого именно его вида : рукописного, машинописного, печатного; изодокумента : в виде чего именно, схемы, рисунка, художественного изображения, скульптуры, чеканка и др.; фотодокумента в виде, например, фотографии рукописного текста и др.) [5, с. 137-138].

3.2.2.2. Индивидуализация (установление такой совокупности признаков субъективного документа, по которой его можно будет распознать среди многообразия иных субъективных документов, в том числе той же разновидности и сущности, когда отсутствие достаточного количества такого рода признаков понуждает антиделектолога прибегнуть к искусственной индивидуализации субъективного документа посредством его упаковки в присутствии понятых и, при наличии, иных участников получающего процессуального действия либо без понятых и иных лиц, но в процессе непрерывной видеозаписи процедуры упаковки).

3.2.3. Розыск (установление места нахождения субъективного документа с известными индивидуальными признаками).

3.2.4. Принятие (фактический переход субъективного документа посредством его выемки из владения физического и/или юридического лица во владение антиделектолога).

3.2.5. Закрепление (применение таких физических и иных средств и методов, которые призваны полностью исключить либо хотя бы максимально минимизировать дальнейшую

порчу и/или иное неконтролируемое и нежелательное изменение субъективного документа).

3.2.6. Изъятие (применение таких технических средств, методов и манипуляций с субъективным документом, которые позволяют перевести его во владение антиделиктолога, в том числе в упаковке).

3.2.7. Упаковка (применение таких технических средств и методов, которые позволяют в присутствии понятых и, при наличии, иных участников получающего процессуального действия либо без понятых и иных лиц, но в процессе непрерывной видеозаписи процедуры упаковки, исключить неконтролируемое проникновение к документу иных лиц, исключить или максимально минимизировать порчу и/или иное нежелательное и неконтролируемое изменение этого документа).

3.2.8. Хранение (применение таких технических средств и методов и создание таких условий, которые должны исключить или максимально минимизировать порчу и/или иное неконтролируемое и нежелательное изменение субъективного документа) [5, с. 138].

3.2.9. Транспортировка (применение таких технических средств и методов, которые позволяют безопасно и контролируемо перемещать субъективный документ из одного места в другое) [5, с. 139].

3.3. Собираение объективных источников антикриминальных сведений :

3.3.1. Собираение трассосубстанций :

3.3.1.1. Поиск (вероятное установление среди существующего многообразия материальных объектов тех из них, которые являются трассой и/или субстанцией и могут стать источником сведений, важных для эффективного и/либо рационального и/или качественного преодоления конкретного криминального или иного правонарушения).

3.3.1.2. Выявление :

3.3.1.2.1. Констатация подлинности (установление такой совокупности признаков материального объекта, по которым можно сделать вывод о наличии субстанции или трассы, в т. ч. какой именно субстанции : тела, предмета, устройства, механизма, предмета, вещества; либо какой именно трассы :

отпечатка, диагностического отображения, ситуационного отображения).

3.3.1.2.2. Индивидуализация (установление такой совокупности признаков внешнего строения трассосубстанции, по которым ее можно будет распознать среди иных трасс и/или субстанций, когда отсутствие достаточного количества такого рода признаков понуждает антиделиктолога прибегнуть к искусственной индивидуализации субъективного документа посредством его упаковки в присутствии понятых и, при наличии, иных участников получающего процессуального действия либо без понятых и иных лиц, но в процессе непрерывной видеозаписи процедуры упаковки).

3.3.1.2.4. Принятие (фактический переход трассы и/или субстанции посредством ее выемки из владения физического или юридического лица во владение антиделиктолога).

3.3.1.2.5. Закрепление (применение таких физических и иных средств и/или методов, которые призваны полностью исключить либо хотя бы максимально минимизировать дальнейшую порчу или иное неконтролируемое и нежелательное изменение трассы и/или субстанции).

3.3.1.2.6. Изъятие (применение таких технических средств и/или методов и манипуляций с трассой и/или субстанцией, которые позволяют ее перенести на любой иной носитель, в т. ч. в упаковку) [5, с. 139].

3.3.1.2.7. Упаковка (применение таких технических средств и/или методов, которые позволяют в понятых и, при наличии, иных участников получающего процессуального действия либо без понятых и иных лиц, но в процессе непрерывной видеозаписи процедуры упаковки, исключить неконтролируемое проникновение к документу иных лиц, исключить или максимально минимизировать порчу и/или иное нежелательное и неконтролируемое изменение этого документа) [5, с. 139-140].

3.3.1.2.8. Хранение (применение таких технических средств и/или и создание таких условий, которые призваны исключить или максимально минимизировать порчу и/или иное неконтролируемое и нежелательное изменение трассы и/или субстанции) [5, с. 140].

3.3.1.2.9. Транспортировка (применение таких технических средств и/или методов, которые позволяют безопасно и контролируемо перемещать трассу и/или субстанцию с одного места в другое).

3.3.1.2.10. Получение сравнительных, контрольных и/или экспериментальных образцов трассы и/либо субстанции для сравнительного или иного ее личного либо экспертного исследования.

3.3.2. *Собирание объективных документов* (осуществляется аналогично собиранию субъективных документов).

3.4. Собирание смешанных источников антикриминальных сведений (осуществляется с соблюдением процедур собирания соответствующих гипергрупп источников антиделиктных сведений - субъективных документов и/либо объективных документов и/или смешанных документов и/либо трассосубстанций).

4. Получение антикриминальных сведений об юридическом факте (внешнем и/или внутреннем проявлении признаков и/либо свойств человека и его деяния либо события или явления, а также определенного антиделиктного источника: трассы : отпечатка, диагностического отображения, ситуационного отображения; субстанции : тела, предмета, устройства, механизма, прибора, вещества; объективного документа; субъективного документа, смешанного документа; смешанного источника антиделиктных сведений) в целом и/или об его отдельной стороне путем проведения отдельных получающих процессуальных или внепроцессуальных действий либо ординативных мероприятий и/или их комбинации :

4.1. От личностного источника посредством :

4.1.1. Непосредственного общения с ним.

4.1.2. Показаний иных личностных источников.

4.1.3. Контроля средств коммуникации личностного источника, за исключением случаев изучения субъективных и смешанных документов.

4.1.4. Оценки психофизиологических реакций личностного источника в процессе непосредственного общения с ним и/или наблюдения за ним и др. [5, с. 140].

4.2. От трассы и/или субстанции посредством ее личного или экспертного исследования, в том числе и субъективного, объективного или смешанного документа как носителя трассы и/или субстанции и/либо собственно документа как субстанции [5, с. 141].

4.3. От субъективного, объективного и смешанного документа посредством его экспертного или личного изучения, в том числе и в процессе контроля различного рода средств коммуникации личностного источника.

4.4. От смешанного источника антикриминальных сведений посредством тех действий, определяемых сущностью тех источников, которыми представлен данный смешанный источник.

5. Оценка, в т. ч. проверка, антикриминальных сведений (определение посредством аналитической деятельности и/либо проведением при необходимости определенных получающих и/либо обеспечивающих процессуальных и/или внепроцессуальных действий либо ординативных мероприятий или комбинации этих действий и/либо мероприятий в целях решения вопроса о допустимости такого рода сведений в качестве доказательств в случае установления наличия у такого рода сведений неотъемлемой совокупности таких их основных базисных юридических свойств, как их значимости, достоверности и доброкачественности, а также таких их дополнительных базисных юридических свойств, как их согласованности и достаточности в совокупности с иными доказательствами для принятия определенного решения в контексте преодоления конкретного криминального или иного правонарушения).

6. Использование антикриминальных сведений :

6.1. Выбор доказательных фактов, то есть обстоятельств, подлежащих доказыванию в контексте принятия промежуточного или окончательного процессуального или иного решения в целях наиболее эффективного, рационального и качественного преодоления конкретного криминального или иного правонарушения.

6.2. Группировка доказательств и иных видов антиделиктных сведений в контексте

обоснования такого определенного промежуточного либо окончательного процессуального или иного решения.

6.3. Оперирование антиделиктными сведениям при обосновании или опровержении обстоятельств базового, специального или частного предмета доказывания в том или ином виде судопроизводства и выделенных доказательных фактов как неразрывной цепочки тезисов данного доказывания [5, с. 141].

6.4. Принятие промежуточного или окончательного процессуального или иного антиделиктного решения в том или ином виде судопроизводства в целях наиболее эффективного, рационального и качественного преодоления конкретного криминального или иного правонарушения [5, с. 142].

7. Документирование процедуры и обстоятельств установления объективных источников (трассосубстанций, объективных документов), субъективных источников (личностных источников, субъективных документов, смешанных документов) и смешанных источников, получения от них антикриминальных сведений, их оценки (проверки) и использования в качестве доказательств и иных антиделиктных сведений в целях наиболее эффективного, рационального и качественного преодоления конкретного криминального или иного правонарушения [5, с. 142].

Сущность доказательств, их базисных основных и дополнительных юридических свойств, а также доказывания также принципиально одинакова для каждого из существующих видов доказывания и судопроизводств.

Наиболее разработаны же эти положения в развитие соответствующих инновационных диссертационных позиций С. А. Кириченко [6, с. 169-170] и А. С. Тунтулы [10, с. 169-173] Ю. А. Ланцедовой в части антикриминального судопроизводства, что на основе одной из последних вариаций этого автора [4, с. 30-32, 70-73] может представлено с учетом дальнейшего совершенствования ею же [5, с. 142-149] в виде следующей инновационной редакции статьи «**Доказательства, их свойства, источники, субъекты, порядок и действия по получению и формы оперирования ими**» **Кодекса**

антикриминального судопроизводства Украины, а равно любой иной страны мира :

1. Доказательством являются любые сведения о факте (внешнем или внутреннем проявлении признаков или свойств трассосубстанций и документов либо человека или его деяний либо события как суммативных взаимосвязанных деяния большого количества людей или явления природы, в т. ч. деяний хищных животных, которые находятся в нерегулируемых человеком условиях) в целом или об его отдельной стороне, полученных от объективных, субъективных и смешанных источников такого рода сведений, при условии установления наличия в процессе их оценки, в т. ч. и путем проверки, неразрывного единства таких базисных основных юридических свойств, как их значимость, достоверность и доброкачественность, на основании только чего эти сведения и смогут быть допущены в процесс доказывания в качестве доказательств, а также быть использованы в доказывании в случае приобретения этими доказательствами еще и таких базисных дополнительных юридических свойств, как согласованность и достаточность их совокупности для принятия главным субъектом антикриминального судопроизводства (следователем, судьей) определенного промежуточного или окончательного процессуального решения [5, с. 142-143].

2. Сущность базисных основных и дополнительных юридических свойств доказательств проявляется в том, что такого рода сведения должны быть :

2.1. Значимыми, которыми являются сведения, с помощью которых можно подтвердить либо опровергнуть определенный юридический факт (обстоятельство) базисного, специального или частного предмета доказывания либо доказательный факт как промежуточный тезис этого предмета доказывания [5, с. 143].

2.2. Достоверными, которыми признаются любые сведения, являющиеся адекватными в контексте установления обстоятельств базисного, специального или частного предмета антикриминального доказывания, и :

2.2.1. Адекватно отражающие обстоятельства как приготовления и/либо

совершения деяния (события, явления) криминального правонарушения и/или сокрытия его антиделиктных следов (следов и/или параследов и/либо квазиследов деяния, события или явления криминального правонарушения), так и любых иных значимых деяний (событий, явлений) либо признаков или свойств трассосубстанций и/или документов и/либо человека.

2.2.2. Неадекватно отражающие обстоятельства указанных юридических фактов в результате дистанционных, метеорологических, образовательных (в т. ч. и в силу имеющегося у личностного источника недостаточного уровня общей и/или специальной, в т. ч. юридической, компетентности), психологических, физиологических и иных особенностей их восприятия личностным источником и запоминания, хранения, воспроизведения и передачи сведений о такого рода юридических фактах главному субъекту антикриминального судопроизводства.

2.2.3. Адекватно объясняющие причины описанного неадекватного отображения юридических фактов [5, с. 143].

2.2.4. Являющиеся адекватными или неадекватными, но сознательно недостоверными и в силу этого приобретающие соответствующую достоверность в контексте антикриминального дела о даче таких заведомо ложных показаний или такого заведомо ложного заключения эксперта либо о постановлении такого заведомо неправосудного процессуального решения [5, с. 143-144].

2.3. Доброкачественными, каковыми являются сведения, которые не содержат неустранимых противоречий, не дающих возможности сделать однозначный вывод о наличии либо отсутствии в этих сведений необходимого уровня качества как их достоверности и/либо недостоверности, так и возможно значимости и/либо незначимости [5, с. 144].

2.4. Согласованной совокупностью доказательств, являющаяся такая их совокупность, в которой одно доказательство не противоречит другому, а существующее противоречие может быть устранено указанием аргументов достоверности одного и

соответствующей недостоверности иного доказательства.

2.5. Достаточной совокупностью доказательств, являющаяся такая их совокупность, которая может сформировать путем обобщающей их оценки, в т. ч. и путем проверки, у главного субъекта антикриминального судопроизводства однозначное внутреннее (без внешних факторов влияния) убеждение в возможности принятия на данный момент определенного промежуточного или окончательного процессуального решения по антикриминальному делу.

2.6. Наряду с доказательствами в доказывании могут быть использованы положения определенного правового акта с соблюдением при необходимости правил разрешения их конкуренции либо коллизии, а также общеизвестные сведения и/либо преюдициальные факты и/или презумпции, если у главного субъекта антикриминального судопроизводства не будут возникать сомнения в значимости и/или достоверности и/либо доброкачественности такого рода сведений.

2.7. Процесс доказывания в антикриминальном судопроизводстве заключается в :

2.7.1. Изучении сущности, последовательности и иных закономерностей работы с субъективными и/или объективными и/либо смешанными источниками антикриминальных сведений.

2.7.2. Планировании, организации и версировании работы с этими источниками.

2.7.3. Установлении источников такого рода сведений путем собирания трасс и/или субстанций и/либо объективных, субъективных или смешанных документов и/либо привлечения личностных источников такого рода сведений [5, с. 144].

2.7.4. Получении антикриминальных сведений путем исследования трассосубстанций и/или изучения документов и/либо посредством непосредственного или опосредованного общения с личностными источниками [5, с. 144-145].

2.7.5. Оценке, в т. ч. и проверке, антикриминальных сведений в целях решения вопроса об их допустимости в качестве доказательств, если будет установлено наличие у такого рода сведений неразрывного единства

их таких базисных основных юридических свойств, как их значимости, достоверности и доброкачественности, а также их согласованности и достаточности в совокупности с иными доказательствами для принятия определенного решения в контексте преодоления конкретного криминального правонарушения [5, с. 145].

2.7.6. Использование доказательств в целях принятия определенного промежуточного или окончательного процессуального решения или иного преодоления конкретного криминального правонарушения.

2.7.7. Документирование процедуры и обстоятельств собирания трассосубстанций и документов и привлечения личностных источников и получения такого рода сведений, их оценки, в т. ч. проверки, и использования в качестве доказательств при принятии определенного промежуточного или окончательного процессуального решения либо иного преодоления конкретного криминального правонарушения.

3. Доказательства имеют право получать следователь (в т. ч. руководитель органа досудебного расследования¹) и судья (коллегия судей), а в порядке исключения, предусмотренного ч. 4 настоящей статьи, - эксперт и ординат, путем проведения таких получающих следственных действий, как :

1) оформление явки с повинной о подготовке либо совершении или продолжении

¹ Прокурор исключается из такого рода субъектов, когда он был среди них в предыдущих вариациях редакции данной статьи Кодекса антикриминального судопроизводства Украины, а равно любой иной страны мира [4, с. 70], в силу изложенного отдельно инновационного подхода по коренному реформированию функций Президента государства, его правой руки – органов прокуратуры, а также всей системы как антиделиктных органов, в первую очередь, суда, адвокатуры, следотуры, ординатуры и др., так и самого правонарушителя (в порядке деятельного раскаивания) и потерпевшего и всей системы иных государственных органов, что наиболее полно отражено в инновационной редакции статьи VIII «Базисные оперативные и бюрократические порядки наиболее эффективного, рационального и качественного предупреждения нарушения и восстановления нарушенного правового статуса различных видов социосубъектов» Конституционного кодекса Украины, а равно любого иного государства мира [5, с. 145, 168-176].

участия в совершении деяния (события) криминального правонарушения [5, с. 145];

2) получение устного заявления или письменного сообщения о подготовке криминального правонарушения или об уже совершенном или еще длящемся его совершении [5, с. 146];

3) задержание и допрос преследуемого;

4) допрос личностного источника;

5) очная ставка между личностными источниками;

6) предъявление обвинения и допрос обвиняемого;

7) проверка и/либо уточнение показаний преследуемого и/либо потерпевшего и/или свидетеля на месте деяния (события, явления) криминального правонарушения или на ином значимом для антикриминального дела месте;

8) эксперимент с названными личностными источниками и без них;

9) предъявление для обычного, встречного или группового опознания преследуемого, потерпевшего, свидетеля, иного личностного источника, трассосубстанции, объективного, субъективного или смешанного документа;

10) обследование (осмотр, личное исследование) места деяния (события, явления) криминального правонарушения, местности, помещения, транспортного средства, трупа человека, тела живого человека, животного, иной трассосубстанции, в т. ч. объективного, субъективного или смешанного документа с признаками трассосубстанции;

11) эксгумация трупа человека;

12) изучение объективного, субъективного или смешанного документа;

13) обыск помещения, местности, транспортного средства, личностного источника, животного;

14) выемка трассосубстанции, объективного, субъективного или смешанного документа;

15) наложение ареста на денежные средства, иное имущество и передача его на хранение;

16) контроль средств связи;

17) объявление розыска обвиняемого или подсудимого;

18) получение сравнительных, экспериментальных, контрольных или свободных образцов трассосубстанций либо почерка или

подписи на экспертизу, а также аналогичных получающих судебных действий [5, с. 146].

4. Если процесс получения доказательств требует привлечения специальных знаний, то с этой целью назначается главным субъектом антикриминального судопроизводства и проводится экспертом экспертиза, а когда для этого необходимо провести получающее негласное мероприятие - назначается главным субъектом антикриминального судопроизводства и выполняется ординатом соответствующее ординатическое задание [5, с. 146-147].

5. Обследование (осмотр, личное исследование) места деяния (события, явления) криминального правонарушения либо иного значимого для антикриминального дела места (местности, помещения, транспортного средства, животного), а с санкции руководителя следственного подразделения² - и любое иное из названных получающих процессуальных действий (следственных, судебных, экспертных), может быть проведено до внесения сообщения о реальном или предполагаемом деянии (событии, явлении) криминального правонарушения, которое готовится, продолжается или уже совершено, в Единый реестр досудебных расследований, если без этого невозможно получить достаточное и согласованную совокупность доказательств о наличии или отсутствии в таком деянии (события, явлении) признаков определенного криминального правонарушения или об обстоятельствах, исключаящих производство по антикриминальному делу [5, с. 147].

6. Трассосубстанции и/либо объективные и/либо субъективные и/либо смешанные документы, в т. ч. акт ревизии, акт проверки и т. д., могут оказаться во владении главного субъекта антикриминального судопроизводства посредством как соответствующего их истребования, так добровольной выдачи или

² Руководитель следственного подразделения указан, а не прокурор, как это также было в предыдущих вариациях редакции данной статьи Кодекса антикриминального судопроизводства Украины, а равно любой иной страны мира [4, с. 71], в силу все того же изложенного отдельно инновационного подхода по коренному реформированию функций Президента государства, его правой руки – органов прокуратуры, а также всей системы как антиделиктных и иных госорганов [5, с. 147, 168-176].

получения их от любых физических и юридических лиц, в то время как получение доказательств от этих и иных источников возможно только путем личного либо экспертного исследования трассосубстанций и/или изучения документов в рамках получающих процессуальных следственных или судебных действий.

7. Помощь главному субъекту антикриминального судопроизводства в получении доказательств имеют право оказывать любые физические и юридические лица, в т. ч. представители стороны защиты или обвинения, посредством :

1) добровольной выдачи тех значимых для антикриминального дела трассосубстанций и/либо объективных и/либо субъективных и/либо смешанных документов, находящихся в их владении [5, с. 147];

2) сообщения о вероятном или реальном местонахождении той трассосубстанции или документа либо лица, которые могут выступить по данному делу как объективный, субъективный или смешанный источник доказательств или иных антикриминальных сведений [5, с. 147-148].

Если физическое и/либо юридическое лицо стало субъектом антикриминального судопроизводства, то оно может предоставить такую помощь и посредством постановки вопросов или заявления ходатайства по корректировке непосредственно процесса получения такого рода сведений и/или соответствующей процедуры судопроизводства.

8. Следователь представляет доказательства (предоставляет субъектам антикриминального судопроизводства возможность воспринять сущность и признаки такого рода сведений и порядок их получения) в форме протокола получающего следственного действия, судья или коллегия судей - журнала судебного заседания, эксперт или комиссия экспертов - заключения экспертизы, и в предусмотренных кодексом случаях или по указанию инициатора исследования - и протокола экспертизы, а обобщающая оценка и использование доказательств осуществляются субъектами антикриминального судопроизводства в предусмотренном кодексом порядке в форме :

1) постановления о даче указания выполнить определенное процессуальное действие (негласное мероприятие);

2) постановления о поручении иному субъекту выполнить определенное процессуальное действие (негласное мероприятие);

3) постановления следователя или судьи (коллегии судей) о направлении антикриминального дела соответствующему адресату;

4) постановления об устранении нарушений закона, причин и условий, способствовавших совершению деяния (события, явления) определенного криминального или иного правонарушения;

5) постановления следователя о принятии в предусмотренных кодексом случаях любого процессуального решения, а постановления судьи (коллегии судей) - промежуточного процессуального решения;

6) обвинительного, оправдательного или нейтрального (в отношении причастного) приговора;

7) постановления судьи (коллегии судей) об ином окончательном разрешении антикриминального дела;

8) ходатайства заинтересованного лица о принятии следователем или судьей (коллекцией судей) определенного процессуального решения;

9) жалобы данного лица на деяния, в т. ч. решения, главных субъектов антикриминального судопроизводства [5, с. 148];

10) постановления обвинителя³ о пересмотре судебного решения в порядке апелляции [5, с. 149];

11) апелляции иных уполномоченных кодексом субъектов;

12) постановления обвинителя о пересмотре судебного решения в кассационном порядке;

13) кассационной жалобы иных уполномоченных кодексом субъектов;

14) постановления обвинителя о пересмотре судебного решения по вновь открывшимся или исключительными обстоятельствами;

15) жалобы иных уполномоченных кодексом субъектов о пересмотре судебного решения по вновь открывшимся или исключительным обстоятельствам [5, с. 149].

В этом отношении Ю. А. Ланцедова в развитие предыдущей авторской позиции [4, с. 21, 29-30; 9, с. 42-50 и др.] полагает необходимым подчеркнуть, что допустимость доказательств является результатом оценки, в т. ч. и проверки, такого рода сведений на предмет наличия неразрывного единства у такого рода сведений их значимости, достоверности и доброкачественности, а также согласованности и достаточности совокупности доказательств для принятия процессуального решения. Эти обстоятельства и являются критерием определенности или неопределенности судебной или иной антиделиктной ситуации на момент принятия промежуточного или окончательного процессуального решения судьи или иного антиделктолога.

Если судебная ситуация на момент принятия окончательного процессуального решения является определенной, т. е. имеется согласованная и достаточная совокупность значимых, достоверных и доброкачественных доказательств, которая формирует у судьи (коллегии судей) устойчивое внутреннее (без каких-либо внешних факторов влияния) убеждение в виновности или невиновности преследуемого лица, то имеются все основания для постановления соответствующего окончательного процессуального обвинительного или оправдательного судебного решения: обвинительного или оправдательного приговора, постановления о применении или об отказе в применении принудительных мер воспитательного или медицинского характера.

В случае же наличия неопределенной судебной ситуации, т. е. когда имеется согласованная и достаточная совокупность

³ Появление здесь и далее вместо прокурора, как это было в предыдущих вариациях редакции данной статьи Кодекса антикриминального судопроизводства Украины, а равно любой иной страны мира [4, с. 72], обвинителя и исключение в п. 3 и п. 5 данной части статьи дознавателя (который уже признается следователем в упрощенном судопроизводстве), а также предоставление права в п. 15 этой же части статьи всем субъектам антикриминального судопроизводства подать жалобу о пересмотре судебного решения по вновь открывшимся или исключительным обстоятельствам обусловлено изложенным отдельно инновационным подходом по коренному реформированию функций Президента государства, его правой руки – органов прокуратуры, а также всей системы как антиделиктных и иных госорганов [5, с. 149, 168-176].

значимых, достоверных и доброкачественных доказательств, которая не может сформировать у судьи (коллегии судей) устойчивое внутреннее (без каких-либо внешних факторов влияния) убеждение в виновности или невиновности преследуемого лица, то следует постановлять окончательное процессуальное неопределенное судебное решение: нейтральный приговор или постановление о признании преследуемого лица причастным, что по юридическим последствиям должно расцениваться как аналогичное оправдательному решению, которое, однако, не предоставляет права причастному лицу предъявлять иск к государству о возмещении убытков в связи с незаконным привлечением его к антикриминальной ответственности и/либо содержанием в местах лишения или иного ограничения свободы.

Более того, получение доказательств с нарушением установленного УПК Украины или иного государства порядка, в т. ч. правового статуса конкретных социосубъектов, должно неотвратно влечь соответствующего вида и степени тяжести юридическую ответственность виновного в таком нарушении субъекта властных полномочий, но не должно являться основанием для безусловной недопустимости полученных таким способом сведений в качестве доказательств, если данные обстоятельства не повлияли на наличие у этих сведений базисных как основных, так и дополнительных юридических свойств и на формирование этим самым устойчивого внутреннего (без каких-либо внешних факторов влияния) убеждение как о виновности или невиновности преследуемого лица, так и о наличии неопределенной судебной ситуации без какого либо влияния указанных обстоятельств.

Инновационное понимание междисциплинарного (криминалистического: процессуального, внепроцессуального; ординативного) ступенчатого сущностного видового деления практических действий в антикриминальном судопроизводстве Ю. А. Ланцедова предлагает [4, с. 64-65 и др.] в развитие диссертационной позиции А. С. Тунтулы [10, с. 177] предлагает изложить в следующей редакции:

1. **Процессуальные действия (мероприятия):**

1.1. Получающие процессуальные действия (мероприятия), то есть регламентированные как Кодексом антикриминального судопроизводства Украины или любого иного государства мира действия, так и перспективным Кодексом ординативного судопроизводства мероприятия, связанные с получением доказательств:

1.1.1. Получающие процессуальные следственные действия.

1.1.2. Получающие процессуальные судебные действия.

1.1.3. Получающие процессуальные экспертные действия.

1.1.4. Получающие процессуальные негласные мероприятия.

1.2. **Обеспечивающие процессуальные действия (мероприятия)**, задача которых заключается уже в соблюдении правовой процедуры Кодекса антикриминального судопроизводства в части начала антикриминального судопроизводства, ведения досудебного следствия, судебного рассмотрения и пересмотра дела и основ исполнения следственных и судебных решений либо процедуры перспективного Кодекса ординативного судопроизводства:

1.2.1. Обеспечивающие процессуальные следственные действия.

1.2.2. Обеспечивающие процессуальные судебные действия.

1.2.3. Обеспечивающие процессуальные экспертные действия.

1.2.4. Обеспечивающие процессуальные негласные мероприятия.

2. **Внепроцессуальные действия (мероприятия)**, осуществляемые за пределами или с существенным нарушением процедуры Кодекса антикриминального судопроизводства или перспективного Кодекса ординативного судопроизводства:

2.1. **Получающие внепроцессуальные действия (мероприятия):**

2.1.1. Получающие внепроцессуальные следственные действия.

2.1.2. Получающие внепроцессуальные судебные действия.

2.1.3. Получающие внепроцессуальные экспертные действия.

2.1.4. Получающие внепроцессуальные адвокатские действия.

2.1.5. Получающие внепроцессуальные негласные мероприятия.

2.2. **Обеспечивающие внепроцессуальные действия (мероприятия) :**

2.2.1. Обеспечивающие внепроцессуальные следственные действия.

2.2.2. Обеспечивающие внепроцессуальные судебные действия.

2.2.3. Обеспечивающие внепроцессуальные экспертные действия.

2.2.4. Обеспечивающие внепроцессуальные адвокатские действия.

2.2.5. Обеспечивающие внепроцессуальные негласные мероприятия.

Инновационное понимание ступенчатого сущностного видового деления предмета антикриминального доказывания Ю. А. Ланцедова предлагает [4, с. 65-66 и др.] в развитие позиции С. А. Кириченко [6, с. 65] и А. С. Тунтулы [11 и др.] представить в следующей редакции :

1. **Базисный предмет антикриминального доказывания** - базисные антикриминальные обстоятельства, подлежащие доказыванию по каждому из дел.

2. **Специальный предмет антикриминального доказывания** - дополнительные антикриминальные обстоятельства, подлежащие доказыванию по делам отдельных категорий, например, по делам несовершеннолетних, по делам лиц, имеющих психические недостатки, в налоговых делах и др.

3. **Частный предмет антикриминального доказывания** -

дополнительные антикриминальные обстоятельства, которые, учитывая особенности процедуры преодоления конкретного криминального правонарушения с безусловным соблюдением принципов непосредственности, объективности, полноты и всесторонности исследования всех обстоятельств дела.

Выводы из данного исследования и перспектива дальнейших разработок в этом направлении. Предложенный

Ю. А. Ланцедовой вариант решения проблемы по совершенствованию отдельных моментов процедуры работы с субъективными, объективными и смешанными источниками антикриминальных сведений и процедуры антикриминального доказывания, что в полной мере поддерживается соавтором Н. Д. Коротенко, которой написаны вводные части настоящей публикации (постановка проблемы, анализ последних исследований и публикаций, нерешенные ранее проблемы, цель), не претендует на завершенность и создает только надлежащую доктринальную основу для окончательного решения в процессе широкой корректной научной дискуссии данной краеугольной проблемы как для антикриминального, так и любого иного вида антиделиктного доказывания, причем в рамках как украинского, так и любого иного антиделиктного законодательства мира.

Список использованных источников:

1. Кириченко А. А. Классификация микрообъектов и их значение при расследовании преступлений против личности: автореф. дисс. ... канд. юрид. наук: спец. 12.00.09. Киевский гос. ун-т им. Тараса Шевченко. Киев, 1992. 20 с.

2. Кириченко А. А. Основы судебной микрологии: автореф. дисс. ... д-ра юрид. наук: спец. 12.00.09. Киевск. гос. ун-т им. Тараса Шевченко. Киев, 1994. 32 с.

3. Кириченко А. А., Басай В. Д., Щитников А. М. Основы юридической одорологии (теорология, правовая процедура, методика): монография. Ивано-Франковск, Минск: Изд-во Плай, ГЭКЦ МВД Республики Беларусь, 2001. 768 с. URL: studentus.com.ua/.../kirichenko-aleksandr-anatolevich--basay-viktor-davidovich--shitnikov-aleksandr-mihaylovich--osnovi-...

4. Кириченко О. А., Тунтула О. С., Ланцедова Ю. О. Основы роботи з джерелами антиделіктних відомостей. Лекція № 3. Курс лекцій з криміналістики: навч. посіб. 3-тє вид. Київ: Видавець Назаров О. А., 2019. 92 с. URL: <https://drive.google.com/file/d/1dyNmVaq2TFsqJJk2uz9PF3B80QPOIy/view>.

5. Кириченко А. А., Ланцедова Ю.А., Ткач Ю. Д., Антикоррупционная парадигма: системное правовое исследование: монография. Киев : Издатель Назаров О. А., 2020. 652 с. URL: <https://expertize-journal.org.ua/profesor-kirichenko-o-a>.
6. Кириченко С. А. Сутність і класифікація доказів та їх джерел у кримінальному судочинстві; генеза і можливості удосконалення: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.09. Класичний приватний університет. Запоріжжя, 2009. 221 с.
7. Ланцедова Ю. О. Сутність і послідовність роботи з особистісними й речовими доказами у кримінальному судочинстві: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.09. Харк. нац. ун-т вн. справ. Харків, 2009. 229 с.
8. Ланцедова Ю. О. Базисные основные и дополнительные свойства доказательств как основа презумпции толкования сомнений в пользу полицейского Презумпція правоти поліцейського: матеріали засідання дискусійного клубу з нагоди Всеукраїнського тижня права, 22 лист. 2016 р. / за наук. ред. О. А. Кириченка. Миколаїв: МНУ ім. В. Сухомлинського, 2016. С. 20-24. URL: http://librarymnu.kl.com.ua/prac_vycl.html <№ 132>.
9. Ланцедова Ю. А., Яцевич Н. А. Дискусійні питання щодо реалізації принципу презумпції невинуватості у кримінальному провадженні. *The Journal of Eastern European Law. Журнал східноєвропейського права.* 2020. № 74. С. 42-50. URL: http://easternlaw.com.ua/wp-content/uploads/2020/03/lantsedova_yatsevych_74.pdf.
10. Тунтула О. С. Отримання доказів та форми їх представлення, оцінки та використання у кримінальному провадженні України: дис. ... канд. юрид. наук: спец. 12.00.09. Нац. акад. прокуратури України. Київ, 2013. 233 с.
11. Тунтула А. С. Новая доктрина сущности и видового деления антикриминальных сведений и их вещественных источников. URL: <http://blog-experts.com/category/новости/doktriny/> 2014-12-07. Доктрины.

References:

1. Kyrychenko A. A. Klassyfykatsyia mykroob'ektov u ykh znachenye pry rassledovannyu prestupleniy protyv lychnosti: avtoref. dyss. ... kand. yuryd. nauk: spets. 12.00.09. Kyevskiyi hos. un-t ym. Tarasa Shevchenko. Kyev, 1992. 20 s.
2. Kyrychenko A. A. Osnovy sudebnoi mykrolohyy: avtoref. dyss. ... d-ra yuryd. nauk: spets. 12.00.09. Kyevsk. hos. un-t ym. Tarasa Shevchenko. Kyev, 1994. 32 s.
3. Kyrychenko A. A., Basai V. D., Shchytnykov A. M. Osnovy yurydycheskoi odorolohyy (teorolohyia, pravovaia protsedura, metodyka): monohrafiya. Yvano-Frankovsk, Mynsk: Yzd-vo Plai, HAKTs MVD Respublyky Belarus, 2001. 768 s. URL: studentus.com.ua/.../kirichenko-aleksandr-anatolevich--basay-viktor-davidovich--shitnikov-aleksandr-mihaylovich--osnovi-...
4. Kyrychenko O. A., Tuntula O. S., Lantsedova Yu. O. Osnovy roboty z dzherelamy antydeliknykh vidomostei. Lektsiia № 3. Kurs lektsii z kryminalistyky: navch. posib. 3-tie vyd. Kyiv : Vydavets Nazarov O. A., 2019. 92 s. URL: <https://drive.google.com/file/d/1dyNmvAq2TFsqJIJk2uz9PF3B80QPOIly/view>.
5. Kyrychenko A. A., Lantsedova Yu.A., Tkach Yu. D., Antykorruptsyonnaia paradyhma: systemnoe pravovoe yssledovanye: monohrafiya. Kyev : Yzdatel Nazarov O. A., 2020. 652 s. URL: <https://expertize-journal.org.ua/profesor-kirichenko-o-a>.
6. Kyrychenko S. A. Sutnist i klasyfikatsiia dokaziv ta yikh dzherel u kryminalnomu sudochynstvi; geneza i mozhlyvosti udoskonalennia: dys. ... kand. yuryd. nauk: 12.00.09. Klyasychnyi pryvatnyi universytet. Zaporizhzhia, 2009. 221 s.

7. Lantsedova Yu. O. Sutnist i poslidovnist roboty z osobystisnymi y rehovymy dokazamy u kryminalnomu sudochynstvi: dys. ... kand. yuryd. nauk: 12.00.09. Khark. nats. un-t vn. sprav. Kharkiv, 2009. 229 s.

8. Lantsedova Yu. O. Bazysnye osnovnye y dopolnytelnye svoistva dokazatelstv kak osnova prezumptsiy tolkovaniya somneniy v polzu polytseiskoho Prezumptsiia pravoty politseiskoho: materialy zasidannia diskusiiinoho klubu z nahody Vseukrainskoho tyzhnia prava, 22 lyst. 2016 r. / za nauk. red. O. A. Kyrychenka. Mykolaiv: MNU im. V. Sukhomlynskoho, 2016. S. 20-24. URL: http://librarymnu.kl.com.ua/prac_vycl.html <№ 132>.

9. Lantsedova Yu. A., Yatsevykh N. A. Diskusiini pytannia shchodo realizatsii pryntsyphu prezumptsii nevyrvatosti u kryminalnomu provadzhenni. The Journal of Eastern European Law. Zhurnal skhidnoievropetskoho prava. 2020. № 74. S. 42-50. URL: [http:// easternlaw.com.ua/wp-content/uploads/2020/03/lantsedova_yatsevykh_74.pdf](http://easternlaw.com.ua/wp-content/uploads/2020/03/lantsedova_yatsevykh_74.pdf).

10. Tuntula O. S. Otrymannia dokaziv ta formy yikh predstavlenia, otsinky ta vykorystannia u kryminalnomu provadzhenni Ukrainy: dys. ... kand. yuryd. nauk: spets. 12.00.09. Nats. akad. prokuratury Ukrainy. Kyiv, 2013. 233 s.

11. Tuntula A. S. Novaia doktryna sushchnosti y vydovoho delenya antykrymynalnykh svedenyi y ykh veshchestvennykh ystochnykov. URL: <http://blog-experts.com/category/novosty/doktriny/> 2014-12-07. Doktryny.